

O'ZBEK VA QOZOQ TILLARI TARIXIGA BIR NAZAR

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6526735>

Abduraxmanova Asem Erg'ali qizi

Chirchiq davlat pedagogika instituti talabasi,

Shofqorov Abdishukur Musayevich

Ilmiy rahbar: TVCHDPI dotsenti

Annotatsiya: *Maqolada o'zbek va qozoq tillari, ularning rivojlanish tarixi haqida fikr yuritiladi. O'zbek va qozoq tillaridagi unilarning qiyosiy tahlili va tasnifi yoritiladi.*

Kalit so'zlar: *turkiy tillar, o'zbek tili, qozoq tili, tovush, unli tovushlar, qiyosiy tahlil, singarmonizm.*

Annotation: *The article discusses the Uzbek and Kazakh languages and the history of their development. Comparative analysis and classification of vowels in Uzbek and Kazakh languages.*

Keywords: *Turkic languages, Uzbek, Kazakh, sound, vowels, comparative analysis, synharmonism.*

O'zbek va qozoq tillarining paydo bo'lishi bobo til – turkiy tillarga borib taqaladi. Bu millatlarning paydo bo'lishi bir qator etnik guruhlarining birlashishi bilan bog'liq. Ular lahjasidagi dialektlarning ko'pligi bilan farqlanib turadi. Turkiy tillar taraqqiyotini bir qancha bosqichlarga bo'lish mumkin.

O'zbek tili-Oltoy tillar oilasining turkiy tillar turkumiga kiruvchi tildir. O'zbek tili ham barcha turkiy tillari kabi agglyutinativ tildir. O'zbek adabiy tili tarixi quyidagi davrlarni o'z ichiga oladi:

Miloddan oldingi davrlardan X asrlargacha bo'lgan davrda o'zbek va qozoq tillari qadimgi turkiy til nomi bilan yuritilgan. Qadimgi xalq og'zaki ijodi namunalari hamda O'rxun-Enasoy yodgorliklari (VI-VII asrlarda) shu tilda yaratilgan.

Eski turkiy tili XI-XIV asrlarda amalda bo'lgan. Eng avvalo, Mahmud Qoshg'ariyning “Devonu-lug'atit-turk”, Ahmad Yugnakiyning “Hibat- ul-haqoyiq”, Yusuf xos Hojibning “Qutadg'u bilig, Xorazmiyning “Muhabbatnoma”, Rabg'uziyning “Qissai Rabg'uziy” asarlari shu tilda yaratilgan.

Aslida o'zbek tili XI asrdan boshlab mustaqil til sifatida shakllana boshladi va XIII asrda eski o'zbek adabiy tili shakllanib bo'ldi. Eski o'zbek tilining rivoji buyuk olim Alisher Navoiyning nomi bilan chambarchas bog'liqdir. U eski o'zbek tilining keng imkoniyatlaridan foydalangan holda ajoyib asarlar yaratibgina

qolmasdan, bu tilni ilmiy jihatdan chuqur tadqiq qiluvchi “Muhokamat ul-lug’atayn” nomli yirik ilmiy asar ham yozdi va unda o’zbek tilining boshqa tillardan hech kam emasligini ishonarli misollar bilan isbotlar berdi.

XIV-XV asrlardan turkiy tillar alohida-alohia mustaqil til sifatida taraqqiy eta boshladi. Eski o’zbek adabiy tili XV asrdan XIX asrning ikkinchi yarmigacha qo’llangan. Sakkokiy, Atoyi, Alisher Navoiy, Lutfiy, Gulxaniy, Muqimiy, Furqat, Mashrab, Zavqiy, Bobur va boshqa ko’plab ijodkorlarning asarlari shu tilda yaratilgan.

Hozirgi o’zbek adabiy tili XIX asrning ikkinchi yarmidan hozirgi davrgacha qo’llanilmoqda. “Turkiston viloyati gazetisi” nashr qilina boshlagan vaqtdan e’tiboran to hozirgi kungacha yaratilgan barcha asarlar hozirgi o’zbek adabiy tilining namunalari hisoblanadi.

1989-yil 21-oktabrda O’zbekiston Respublikasining “Davlat tili haqida”gi qonuni qabul qilindi. 1993-yil 2-sentabrda “Lotin yozuviga asoslangan o’zbek alifbosini joriy etish to’g’risida”gi qonuni qabul qilingan. O’tgan shu davrda o’zbek tilining yanada sayqallanishi, badiiyligi, tarixiyli va dunyo miqyosida ahamiyati hamda darajasini oshirishga qaratilgan ma’naviy-ma’rifiy, madaniy, mafkuraviy izlanishlar, ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda.

Turkiy tillar haqida fikr yuritilganda, ular o’rtasidagi fonetik, leksik va grammatik jihatdan o’xshashliklar va farqlarni ko’rish mumkin. Xususan, fonetik jihatdan quyidagi o’ziga xosliklar va umumiyliklarni kuzatamiz.

Qozoq tili fonetikasida 12 ta unli, o’zbek tilida 6 ta unli mavjud. Qozoq tilida a, o, ə, e, ɵ, ы, i, э, ү, ұ (монофтонг) va ikki qo’shma unli: и, у (дифтонг) tovushlar; o’zbek tili fonetikasida i, e, a, u, o’, o unli mavjud

O’zbek tili va qozoq tili vokalizmlarining o’xshashliklari juda ko’p. Xususan, lablangan va lablanmaganlik, hosil bo’lishida tilning harakatiga ko’ra farqlanishi va boshqalar.

Turkiy tillar tovush tizimi uchun xos bo’lgan singarmonizm hodisasi quyidagicha saqlangan.

Singarmonizm sin -“o’xshash” xormoni-ohang (lotincha) so’zlaridan olingan bo’lib, tovushlar ohangdoshligi degan ma’noni ifodalaydi. Hozirgi kunda o’zbek va qozoq tillarining singarmonizm qonuniyatiga amal qilishida ma’lum farqlar mavjud. Binobarin, singarmonizm o’zbek tilida qadimgi turkiy til davrida va eski o’zbek tilida mavjud bo’lgan: *keldyk* “kel” dagi “e”-old qator, ingichka unli va + “-dyk” dagi “y” ham old qator, ingichka unli va *barduk* “bar” dagi “a”- orqa qator, yo’g’on unli + “-duk” dagi “u” ham orqa qator yo’g’on unli. Bu keltirilgan misollarda unliarning til garmoniyasi qonuniyati asosida uyg’unlashganini

ko'ramiz. Hozirgi o'zbek adabiy tilida singarmonizm o'z mavqeyini ancha yo'qotgan, o'zbek adabiy tilida singarmonizm qonuniyatiga amal qilinmaydi. Eski o'zbek tilida *konglyngyz* shaklida bo'lsa, hozirgi o'zbek adabiy tilida *ko'nglingiz* shaklida qo'llanadi.

Qozoq tilining singarmonizm qonuniyati saqlangan, yillar maboynida qo'llanib kelyapti. Singarmonizm qozoq tilida bo'g'in uyg'unlashuvi deyiladi, ya'ni so'z ichidagi unilarning yo'g'on yoki ingichka bo'lib ishlatilishi. So'z asosi unilari yo'g'on talaffuz qilinsa, unga qo'shiladigan qo'shimchalar (affikslar) ham yo'g'on bo'lib keladi.

Qozoq tilidagi unililar yo'g'on va ingichka bo'linish tasnifiga ko'ra singarmonizm qonuniyati qo'llaniladi. Singarmonizm qonuniyati hozirgi paytda qipchoq va og'uz dialektlariga mansub o'zbek shevalarida saqlangan. O'zbek adabiy tilida esa saqlanmagan. Bu esa o'zbek adabiy tiliga asos dialekt sifatida asosan, Toshkent va Farg'ona shevalarining olinishi bilan bog'liq.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YXATI:

1. H. Jamolxonov Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, “Talqin” 2005.
2. Qozoq tili ensiklopediyasi. Almaty, 1948.
3. R.R. Sayfullayeva, B.R. Mengliyev, L.R. Raupova, M.M. Qurbonova, M.Q. Abuzalova, D.N. Yo'ldosheva Hozirgi o'zbek adabiy tili. – Toshkent, “Innovatsiya-Ziyo”, 2020.